

METAFORALARDA SINESTEZIYA VA PERSONIFIKATSIYA HODISASI

Farangiz Olimova

Samarqand davlat chet tillar instituti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

10.5281/zenodo.20026587

Annotation. Tilshunoslikda metaforaning turli jihatlari keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, uning tarkibiy unsurlari sifatida sinesteziya va personifikatsiya hodisalari alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi. Sinesteziya turli sezgi a‘zolariga oid tasavvurlarni o‘zaro uyg‘unlashtirish orqali obrazlilikni kuchaytiradi, personifikatsiya esa jonsiz predmetlarga insoniy xususiyatlarni yuklash orqali nutqning ifodaviyligini oshiradi. Ushbu maqolada sinesteziya va personifikatsiyaning metafora tarkibidagi o‘rni, ularning o‘zaro aloqadorligi hamda badiiy matnlarda qo‘llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida ushbu hodisalarning tilning estetik va semantik imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega ekani asoslanadi.

Kalit so‘zlar: metafora, sinesteziya, personifikatsiya, obrazlilik, badiiy ifoda, sezgi uyg‘unlashuvi, estetik ta’sir.

Аннотация: В лингвистике различные аспекты метафоры изучены достаточно широко, однако такие явления, как синестезия и персонификация, вызывают особый научный интерес. Синестезия усиливает образность за счёт объединения различных сенсорных восприятий, тогда как персонификация придаёт неодушевлённым предметам человеческие качества, повышая выразительность речи. В данной статье анализируется роль синестезии и персонификации в структуре метафоры, их взаимосвязь и особенности использования в художественных текстах. В результате исследования обосновывается их важная роль в расширении эстетических и семантических возможностей языка.

Ключевые слова: метафора, синестезия, персонификация, образность, художественное выражение, эстетическое воздействие.

Abstract: Although various aspects of metaphor have been widely

studied in linguistics, the phenomena of synesthesia and personification attract special scholarly attention. Synesthesia enhances imagery by combining different sensory perceptions, while personification increases expressiveness by attributing human characteristics to inanimate objects. This article analyzes the role of synesthesia and personification within metaphor, their interrelation, and their use in literary texts. The study concludes that these phenomena play a significant role in expanding the aesthetic and semantic potential of language.

Keywords: metaphor, synesthesia, personification, imagery, artistic expression, aesthetic effect.

Metafora asosida nom ko'chishi predmet, belgi, harakat, holatlarning keng ma'nodagi o'xshashligiga asoslanadi. Asos aniq va mavhum bo'lishi mumkin. Metafora tuzilishiga ko'ra sodda va kengaygan, badiiy hamda lingvistik metaforalarga ajratiladi. Lingvistik metafora ekspressiv bo'lmagan atama, badiiy metafora ekspressivdir. Ilmiy adabiyotlarda metaforani til va nutq hodisalari sifatida ikki turga ajratib ko'rsatadilar.

Ya'ni til metaforasi shunday metaforalarki, ular tilda allaqachon doimiy qolipga aylanib bo'lgan¹. Biz ularni ishlatganda o'xshatish borligini ham sezmaymiz, chunki ular lug'atimizdan muqim o'rin olgan. Bunday metaforalar hammaga tushunarli hamda emotsional bo'yoqqa ham ega emas. Misol tariqasida: choynakning burni, stolning oyog'i .

Nutq metaforasiga keladigan bo'lsak, ular ma'lum bir vaziyatda ko'pincha shoir va yozuvchilar tomonidan his-tuyg'uni ifodalash uchun yaratilgan yangi o'xshatishlar hisoblanadi. Bunday metaforalar tilda tayyor holatda mavjud bo'lmaydi, balki nutq paytida yaratiladi. Misol uchun: *kumush qish, umidning so'ngan chirog'i , motam libosini kiygan bulutlar singari.*

Ko'chma ma'nolarni atroflicha tadqiq etgan M.Mirtojiyev metaforalarning denotat o'xshashligi belgisiga ko'ra uch guruhga bo'ladi²:

- 1) oddiy metafora;

¹ Қобулжонова Г.К. Метафоранинг системавий лингвистик талқини: Филол.фанлари номзоди ... автореф. – Тошкент, 2000. –Б

² Миртожиев М. Лингвистик метафоралар таснифи. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1973.- № 4. – Б. 33- 37; Ўзбек тили лексикологияси. – Т.: Фан, 1981; Усмонов С. Метафора // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1964.

- № 4.- Б. 34-36; Ўзбек тили лексикологияси. – Т.: Фан, 1981; Усмонов С. Метафора // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1964.- № 4.- Б. 34-36

2) personifikatsiya (jonli obyekt jonsiz obyektни o‘ziga nomdosh qilib olishi);

3) sinesteziya (sezgi orqali his etiladigan ikkinchi obyektни nomdosh qilib olishi)

Bunda oddiy metafora belgilarga qarab oddiy qiyoslash, personifikatsiya – jonlantirish orqali qiyoslash, sinesteziyada esa subyektiv holatda qiyoslash o‘xshatish uchun asos bo‘ladi.

Psixologiyada uzoq vaqt davomida inson sezgilarining hammasi bir-biridan mustaqil tarzda ishlaydi, degan farazga ishonib kelishgan. Biroq, idrok etishning ba’zi mexanizmlari sababli har xil sezgilar orqali olingan ma’lumotlar o‘zaro ta’sir qilishi va o‘zaro bog‘lanishi mumkinligi isbotlandi. Bunday o‘zaro ta’sir shakllaridan biri, sezgi modallari bir-birini to‘ldiradigan “barcha sezgilar birgalikda ishlaydigan” sinesteziya hodisasidir. Sinesteziya (yunoncha synaisthesis – “aralash sezgi”) - bu turli sezuvchanlik sohalari fazilatlarining o‘ziga xos birikmasi bo‘lib, bunda bir modallikning fazilatleri boshqasiga o‘tadi³. Sinesteziya atamasi qadimgi yunoncha sin “birga” va aistez “sezgi” so‘zlaridan olingan. Sinesteziya turli xil o‘rganish jabhalarida tadqiqotchilar tomonidan qiziqarli mavzu sifatida o‘rganganlar va shuning uchun bu atama turli yo‘llar bilan ta’riflangan va qo‘llanilgan.

Sinesteziyaga dastlab psixofiziologik hodisa sifatida qaralgan. Biroq, XIX asrning 80-yillaridan boshlab tilshunoslikda ham uni o‘rganishga faol qiziqish bildirila boshlandi. Tilshunoslik kontekstida “sinesteziya” atamasi sezgilararo assotsiatsiyalar jarayonini ham, uning natijalarini ham, ya’ni sezgi belgilarini bir sezgi a’zosidan ikkinchisiga o‘tkazish asosida qurilgan leksik yoki frazeologik birliklarni anglatadi. Ko‘pgina olimlar, xususan, rus olimi E.V.Klyuev, sinesteziyani metaforik troplarga bog‘laydi⁴. Biroq, sinesteziya o‘xshashlik assotsiatsiyasiga (masalan, allegoriya, oksimoron, metafora va boshqalar) asoslangan boshqa troplar orasida ajralib turadi. Chunki u bir vaqtning o‘zida bir nechta sezgi sohalari - aytaylik, ko‘rish va eshitish, ta’m, hid yoki teginish, shuningdek, turli xil kombinatsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Boshqa tomondan qaralganda, Satretdinova A.X. yozishicha, “sinesteziya o‘quvchiga yozuvchi va shoirning dunyoqarashi va

³ Anna Marie Helmenstine. Sintez nima? Ta’rif va turlari. <https://uz.eferrit.com/sintez-nima-tarif-va-turlari/>

⁴ Ключев Е. В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. - Москва: ПРИОР, 1999 - № 4. – Б. 34-36

munosabatining o'ziga xos xususiyatlarini, uning tevarak-atrofdagi voqelikka qarashini ochib beruvchi o'ziga xos stilistik belgidir"⁵. Bundan bilishimiz mumkinki, sinesteziya faqat sezgilar aralashuvi emas, balki badiiy ifoda vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. U orqali yozuvchi yoki shoir:

- o'zining individual dunyoqarashini namoyon qiladi,
- voqelikka bo'lgan shaxsiy munosabatini ifodalaydi,
- matnga obrazlilik va emotsional chuqurlik bag'ishlaydi.

Demak, sinesteziya - bu nafaqat til hodisasi, balki muallifning ichki dunyosini ochib beruvchi stilistik kalit hisoblanadi.

Sinestetik metafora tilda tasviriylik va hissiyotni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Bu orqali o'quvchi shoirning kayfiyatini nafaqat tushunadi, balki his qilishga ham yordam beradi. Masalan, O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romanidan quyidagi parchani kuzataylik:

Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi... Erta bahordan bo'tana bo'lib, shosha-pisha, qirg'og'iga sig'may oqqan ariqlar tiniqlashadi. Shuncha urinishlari zoye ketganini tushunib, olamga ma'yus boqadi... Endi suv tubida shodon chayqalgan maysalar emas, xazon ko'milib yotadi... Yer-u ko'kni kafandek oppoq tuman chulg'aydi. Oq zulmat orasidan qarg'alarning xosiyatsiz fig'oni eshitiladi.

Erta-indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqadi. Yer ustida uzoq charx uradi-da, achchiq-achchiq ko'zyoshi to'kadi. Sim-sim yong'ir yog'adi: to'rt kunlik umrida dunyoga sig'magan, oxir-oqibat jon taslim etgan tabiatga aza ochib, unsiz yig'laydi...

Ushbu parchadan ko'rinib turibdiki, asar qahramoni qayg'uga cho'mgan holatda tabiatga nazar tashlamoqda. Shunday bo'lishiga qaramasdan yozuvchi personaj orqali dunyoga o'zgacha qarashini mahsunlik orqali bo'lsa ham o'quvchiga his qildiriyapti.

Sinestetik metaforalarning qo'llanilishi "shoirning ichki dunyosi, tafakkurining o'ziga xos jihatlari, ehtirolari, mayllarini anglash imkonini beradi"⁶. Sinesteziyaning adabiyot uchun ahamiyati beqiyos. Chunki bu

⁵ Сатретдинова А. Х. Синестезия как основной стилеобразующий элемент поэтического текста Серебряного века // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 27. – С. 392-395.

⁶ Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – 464 с.

trop yorqin tasvirlarni yaratishga va hatto eng murakkab his-tuyg'ularni yetkazishga yordam beradi, shuningdek, o'quvchida muallifning munosabati haqida tasavvurni shakllantiradi. Sinestetik metafora ko'pincha kutilmagan kombinatsiyalarni o'z ichiga oladi va shu bilan matn imkoniyatlarini, uni idrok etish chegaralarini kengaytiradi. Shu o'rinda o'zbek adabiyoti vakillari ijodidan yana bir nechta sinestetik metaforaga oid bir nechta misollarni ko'rib chiqsak.

O'zbek nasriyati bilan birgalikda she'riyati ham sinestetik metaforalarga boy. Masalan, atoqli shoir Muhammad Yusufning "Sevgi sadosi" nomli she'rida ham metaforaning belgi-xususiyat ifodasini uchratishimiz mumkin:

Siz, achchiq qismatim, siz iztirobim,
Siz, shirin dardimsiz, shirin azobim,
Siz mening ko'klardan topgan oftobim,
Yerlarda yo'qotgan ko'zmunchog'imsiz.

Bu yerda "achchiq" (ta'm bilish) tushunchasi mavhum "qismat" (taqdir) so'ziga bog'langan. Taqdirning og'irligi va azobliligi tilni kuydiradigan achchiq ta'm orqali tasvirlangan. "Shirin dard" va "shirin azob": Bu eng yorqin sinestetik metaforalardir. Odatda, "dard" va "azob" insonni qiynaydigan, yoqimsiz tuyg'ular sanaladi. Biroq shoir unga "shirin" (ta'm bilish) sifatini berish orqali, bu azobning lirik qahramon uchun naqadar qadrlil, sevimli va hatto huzurbaxsh ekanligini ko'rsatgan. Ya'ni sevgi yo'lidagi azob - shirin azobdir.

Bundan tashqari, G'afur G'ulomning "Vaqt" she'rida ham sinestetik metaforalarni uchratishimiz mumkin:

Yashash soatining oltin kapkiri
Har borib kelishi bir olam zamon.
Koinot shu damda o'z qo'rasidan
Yasab chiqa olur yangidan jahon.
Yarim soat ichida tug'ilib, o'sib,
Yashab, umr ko'rib, o'tguvchilar bor;
Ko'z ochib yumguncha o'tgan dam qimmat,
Bir lahza mazmuni bir butun bahor.
Yashash soatining oltin kapkiri"
Bu misrada juda qiziqarli metafora qo'llangan:

Bu yerda “yashash” (hayot, vaqt — mavhum) tushunchasi “kapkir” (oshxona anjomi — moddiy, ushlab ko‘rsa bo‘ladigan) predmetiga o‘xshatilgan. “Oltin” sifati esa vaqtning naqadar qimmatli ekanligini (ko‘rish va sezish orqali) ifodalaydi. “Ko‘z ochib yumguncha o‘tgan dam qimmat” bu yerda vaqtning o‘tishi (sezgi) vizual harakat - “ko‘z ochib yumish” (ko‘rish a‘zosi harakati) bilan bog‘langan. Inson ko‘z yumib ochgan qisqa fursat ichida ham butun boshli hayotiy ma‘no va qiymat (bahor) borligi aytilmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bu misralarda shoir vaqtni shunchaki o‘tib ketadigan narsa emas, balki qo‘l bilan ushlab bo‘ladigan (oltin kapkir), ko‘z bilan ko‘rsa bo‘ladigan (lahza mazmuni) jonli va moddiy tushuncha sifatida tasvirlagan. Sinesteziya bu yerda vaqtning qadrini oddiy so‘zlar bilan emas, balki sezgi a‘zolarimiz orqali chuqurroq his qilishimizga xizmat qiladi. Endi rus adabiyotidan ham bir nechta misollarni keltirsak:

Eng muhimi, - deb mushkul ahvolga tushib qolgan generalning gapini nihoyasiga yetkazdi Ganya va uning labi zaharli kulgidan burishib ketdi, buni endi generaldan hatto yashirib ham o‘tirmadi. (“Telba”. F.Dostoyevskiy)

Sonya tuni bilan bezgak tutganday qaltirab, alahsirab chiqdi. Ba‘zan u o‘rnidan sakrab turib ketar, yig‘lar va yana bosinqi, og‘ir uyquga cho‘mar va Polechkani, Katerina Ivanovnani, Lizavetani va uni... uning oqarib ketgan yuzini, yonib turgan ko‘zlarini tushida ko‘rardi. (“Jinoyat va jazo” F.Dostoyevskiy)

Men ish bilan kelgan edim, - dedi qovog‘i ochilmagan holda Raskolnikov baland ovoz bilan, u o‘rnidan turib, Sonyaning oldiga keldi. Qiz indamay unga boshini ko‘tarib qaradi. Raskolnikovning qarashlari qattiq, unda allaqanday vahshiy bir iroda aks etib turardi. (“Jinoyat va jazo” F.Dostoyevskiy)

Ushbu asarda ham bir qancha sinestetik metaforalar jamlangan: “Zaharli kulgi” da ta‘m bilish (zahar - achchiq, o‘ldiruvchi) tushunchasi eshitish yoki ko‘rish (kulgi) tushunchasiga ko‘chirilgan. “Yonib turgan ko‘zlar” da esa harorat (yonish, issiqlik) tushunchasi ko‘rish (ko‘zlar) bilan bog‘langan. Bu metafora personajning ichki hayajoni, ehtirosi yoki ruhiy iztirobi shunchalik kuchliki, u tashqariga issiqlik va nur (o‘t) bo‘lib chiqayotganini ko‘rsatadi. Bu shunchaki ko‘rish emas, balki ko‘z orqali insonning “yonayotgan” ichki dunyosini his qilishdir. “Qarashlari qattiq” da

ushlab ko‘rish sezgi (qattiq - moddiy buyum xususiyati) tushunchasi ko‘rish (qarash) harakatiga ko‘chirilgan. Qarash — nomoddiy narsa, uni ushlab bo‘lmaydi. Lekin "qattiq" deyilganda, Raskolnikovning nigohi qarshisidagi odamga xuddi jismoniy bosim bergandek, og‘ir va yoqimsiz botayotgani tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, Dostoyevskiy sinesteziya orqali qahramonlarining ruhiy holatini shunchaki tasvirlamaydi, balki kitobxonga ularni “ta‘m”, “harorat” va “qattiqlik” darajasida his qildiradi.

Yuqorida keltirilgan sinesteziyaning turlaridan tashqari olimlar sinesteziyaning, asosan, ikki xil turini ham keltirib o‘tadilar. Bular:

loyihaviy va assosiativ sinesteziyadir. Loyihaviy (proyektsion) sinesteziya turida insonlar ruhiyati ko‘tarilganda ranglarni ma‘lum bir shakllarga qiyoslaydilar. Masalan, olimlar bu holatni asosan bog‘cha va maktab yoshidagi bolalarda uchrashini aytib, ular har xil geometrik shakllarni ranglarga qiyoslay olishlarini ma‘lum qilishgan. Assosiativ sinesteziya - bu kuchli qo‘zg‘atuvchining ta‘sirida paydo bo‘luvchi holat hisoblanadi. Ya‘ni tashqi muhitning qaysidir bir omili ta‘sirida insonda sinesteziya qo‘zg‘aladi. Oddiy bir misol, biron bir joyda limonni ko‘rib qolsangiz beixtiyor uning ta‘mi iste‘mol qilgandagi holatingizni eslaysiz va o‘z-o‘zidan etingiz junjikib ketishi mumkin, yoki ba‘zi bir insonlarning hafta kunlarini hisoblaganda xuddi kundalik jadvaldagi kunlarga qiyosan hisoblashlarini va ishlarini ham aynan o‘sha xayollaridagi jadvalga moslab rejalashtirishlari ham aynan assosiativ sinesteziyaga misol qilsak bo‘ladi.

Amerikalik olim M.Seanz o‘z ilmiy faoliyatida ba‘zi odamlarning eshitish qobilyati ko‘z bilan kuzatilayotgan harakatda muayyan tovushlarni eshitish imkoniyatini bera olishini asoslab beradi⁷. Ya‘ni, sinestetlar rangning hidini, tovushlarning ta‘mini seza oladilar. Olimlar yana shu

⁷ Seanz M. The sound of change: visually-induced auditory synesthesia. Current Biology, 2008.

narsani ta'kidlashadiki, bir hisning assotsiativ holda boshqa bir hisni uyg'otishga rang, so'z, hid, tovush va ta'm vosita bo'lib sinestet kishilar sanab o'tilganlarning qay birida sezgirroq bo'lsalar, ular tabiatdagi aynan shu holatni his qilib yurishadi. Umuman olganda, sinesteziya ozmi – ko'pmi har birimizda mavjud bo'ladi. Masalan, ba'zilarimiz to'q sariq va jigar ranglarida kuzni, yashil va pushti ranglarda esa bahorni, sariq rangda yozni, oq va ko'k ranglarida esa qishni his qilamiz. Ba'zan so'zlar ham insonda shunday holatni uyg'otishi mumkin. Misol uchun, ayrim insonlar ilondan qo'rqishadi. Shu sababli ularning yonida ilon so'zini ishlatish orqali etlarining junjikishiga sabab bo'lishimiz mumkin.

O'zbek tilshunosligida esa sinesteziya bo'yicha ma'lumotlar hali ko'p emas. Tilshunos olim M.Mirtojiyevning "O'zbek tili semasiologiyasi" asarida ushbu sohaga ta'rif berib o'tadi. Adabiyotshunos S.Quronov "Sinesteziya hissiy a'zolarining bir vaqtda faoliyat olib borishi, olingan hisning qorishib ketishi demakdir" degan edi. Ya'ni ko'z vositasida olingan xabar ta'sirida nerv sistemasida boshqa bir sezgi a'zosini harakatlantirib yuborishi mumkin.

Shunday qilib, sinestetik metafora ikki yoki undan ko'p bo'lgan turli hissiy sohalarda ifodalangan an'anaviy yoki adabiy kontseptual o'tish sifatida belgilash mumkin. Ya'ni, verbal sinesteziyada bitta sezgi ikkinchisiga aloqador hisoblangan leksik iboralar yoqdamida ifodalanadi.

Personifikatsiyaga keladigan bo'lsak, u metaforaning hosil qiluvchi ma'noning jonli referenti bilan hosila ma'noning jonsiz referenti o'rtasidagi qiyosga, o'xshashlikka asoslangan ko'rinishidir⁸. Metaforaning bu ko'rinishida ham so'zning leksik ma'no referenti hosila ma'no referenti bilan tashqi belgi, harakat yoki holat xususiyati vazifasi kabilar orasida o'xshash bo'laveradi.

Lekin bu o'xshashlik hosila ma'no referentiga jonli holatini berishi orqali yuzaga chiqadi. Mana shu xususiyat personifikatsiya uchun asos hisoblanadi. Masalan, dam so'zi "nafas" leksik ma'nosiga ega edi. Shu ma'nodan "taft" hosila ma'nosi yuzaga keldi. Ya'ni:

Quyosh damini g'ir-g'ir esgan shamol kesar edi (Oybek). Bu gapdagi dam so'zi "quyosh tafti harorati" hosila ma'nosi bilan voqelangan. Bu

⁸ Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 1969. -С.286.

o'rinda oddiy qizdiruvchi haroratga jonli harakat baxsh etilib, purkalayotgan issiqqa qiyoslangan.

Oddiy metaforalar bilan farqi esa referentlarning oddiy qiyosi, o'xshashligiga asoslansa, personifikatsiya jonsiz referentning jonli referentiga o'xshatilishiga, sinesteziya esa bir sezgida his qilingan referentni boshqa sezgi bilan his qilingan referentga belgilarini ongda birlashtirib qiyoslanishiga, o'xshatilishiga asoslanadi.

Bizga ma'lumki, personifikatsiya haqida stilistika va leksikologiya bo'limlaridagi har bir darsliklarda eslatib o'tiladi. Biroq, ushbu kontseptsiyaning aniq va to'g'ri ta'rifi hozircha mavjud emas.

Stilistikada personifikatsiya troplar tizimiga aloqador. Bundan tashqari A.S.Lebedevskiy ta'kidlaganidek, "bu badiiy qayta fikrlashning umumiy usuli bo'lib, ehtimol u haqida gapirish qoidaga ko'ra juda oddiy bo'lib, faqat qisqacha ta'rif va illyustratsiya sifatida bir nechta misollar bilan cheklangan hisoblanadi"⁹. Bundan kelib chiqadiki, hatto personifikatsiyani ta'riflashda ham sezilarli farqlarning mavjudligi namoyon bo'ladi.

Personifikatsiyaning mavjud talqinlarining batafsil tahlilini S.Yu.Voskresenskaya olib borgan¹⁰. Muallif quyidagi xulosaga keladi: "Ko'pchilik manbalar personifikatsiyani metaforaning bir turi deb beradi, lekin personifikatsiyaning allegoriya sifatidagi talqinlari ham uchraydi. Bundan tashqari, ba'zi ta'riflarda personifikatsiya trop deb ataladi, boshqalarida esa figura sifatida keltiriladi. Bir necha manbalarda personifikatsiya umumiy nomlanadi: "badiiy qurilma" yoki "atama". Boshqa mualliflar esa shunchaki "jonlantirish", "tasvirlash", "allegoriya" deb yozishadi. Shunday qilib, aytish mumkinki, personifikatsiya – bu faol o'rganiladigan, lekin hali oxirigacha to'liq o'rganilmagan hodisadir.

Personifikatsiyani aniqlashdagi markaziy belgi bu – jonli-jonsiz denotatsi hisoblanadi. Bu atrof-olamning tirik va tirikmasligining bo'linishiga, inson ongining antropometrik paydo bo'lishiga bog'liq. Tilning subyektligini, inson antropomarkaziy ko'rsatmasini E.Benvenist, Yu.Stepanov, E.Kurilovich,

⁹ Ma'rufxonov, M. U., & Kurbanov, M. A. (2025). Personification and its stylistic definition. *Modern Education and Development*, 20(4), 288–294.

¹⁰ Воскресенская С.Ю. Литературная персонификация: генезис, семантика, типология. – Москва, 2004.-С.60-95.

R.O.Yakobson kabi tadqiqotchilar shug‘ullangan¹¹. Benevist E. ning ta’kidlashicha, nutqda paydo bo‘lgan tabiiy antropomarkaz tilning sistemasida ifodalangan: “Inson har doim hayolotni haqiqatga, jonsizni jonlantirishga, yo‘q narsani ko‘rishga, yo‘qolganni qayta tiklab ko‘rishga his qilgan, shoirlar esa tilning asosiy qudratini ko‘p marotaba kuylagan”¹². Shunday qilib o‘xshatish - tilning asosiy funksiyalaridan biri deb tan olinadi.

O‘zbek she’riyatning milliy ko‘rinishi ham personifikatsiyaning ma’lum bir talqinini beradi. Metaforada jonli obyektning xususiyatlari jonsiz predmetga o‘tadi. Biz jonsiz predmetga jonli mavjudotning xususiyatlarini o‘tkazayotganda predmetni jonlantiramiz deb aytishimiz mumkin bo‘ladi. Tirik mavjudotning to‘liq tasvirini jonsiz narsaga o‘tkazish xabari jonlantirish deb ataladi.

Jonlantirishga misol keltiradigan bo‘lsak: Qorong‘u kechada ko‘kka ko‘z tikib, Eng yorug‘ yulduzdan seni so‘raymen. Ul yulduz uyalib, boshini bukub, Aytadir: “Men uni tushda ko‘ramen,

Tushimda ko‘ramen - shunchalar go‘zal,
Bizdan-da go‘zaldir, oydan-da go‘zal!
(Cho‘lpon “Go‘zal”)

Ushbu she’rda personifikatsiya hodisasi o‘ta chiroyli obrazlarda berilgan.

Bunda yulduz ham, oy ham va quyosh ham - obraz. Lekin ularning barchasi birlashgan holda tasavvurimizda bir oshiqning tushida ko‘rgan go‘zalni dunyoda mavjud bo‘lgan barcha yaratiqlardan so‘rashi, uning go‘zalligidan hattoki, oy, quyosh hamda yulduzning uyalib bosh egishi gavdalanadi.

O‘zbek adabiyotida personifikatsiya atamasiga qaraganda allegoriya atamasi ko‘proq ishlatiladi. Allegorik, ya’ni kinoyaviy obrazlar ham majoziy obrazlarning biri sanaladi. Allegorik obrazlar, odatda, masal va ertaklarda ko‘proq bo‘ladi. Masal, ertaklarning asosiy qahramonlari asosan hayvonlar, jonivorlar bo‘ladi. Ularda ayrim odamlarning fe’l-atvoridagi kamchilik, illatlar tanqidiy tarzda ko‘rsatiladi. Alisher Navoiyning “Sher va

¹¹ Якобсон О.Р. Лингвистика и поэтика. Структурализм: "за" и "против". - М., 1975; Бенвенист Э. - М.: «Прогресс», 1974. - 448 с.; Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с. С. 42.; Курилович Е.Р. «Заметки о значении слова» В.Я. 1966, No 3.

¹² Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист; под ред. Ю. С. Степанова. - Москва: Прогресс, 1974. -С.292-296.

durroj”, Gulxaniyning “Zarbulmasal”, Ezopning “Kiyik va tokzor”, “Yovvoyi echkilar bilan cho‘pon” kabi masallarda odamlarning fe‘l-atvorlari gavdalantirilgan. Shunday ekan, ularni romantik, realistik, xayoliy-fantastik, majoziy qahramonlar deb atash ham mumkin. Obraz va qahramon tushunchalari xuddi shu o‘rinda bir-biriga teng keladi. Umuman, obraz-qahramonda ko‘pchilik kishilarga xos xarakter-xususiyatlar mujassamlashgan bo‘ladi.

Personifikatsiyaning boshqacha nomlanishi hisoblangan kinoyaviy (allegorik) obrazlar – hayvonlar, hashoratlar - turli jonivorlar insoniy lashtiriladi, ayrim odamlarning fe‘l-atvoridagi kamchilik, illatlar achchiq kulgu, yengil hazil bilan fosh qilinadi. O‘git va nasihatlar beriladi. “Bo‘ri bilan laylak” (Ezop) masalidagi bo‘ri, laylak kabilar allegorik obrazlarning ya‘ni personifikatsiyaning yorqin misoli bo‘la oladi.

Yana shunday bir asarlar ham mavjudki, ular to‘liq personifikatsiya usuliga asoslangan bo‘ladi. Misol tariqasida Joze Mauro de Vaskonselosning “Azizim po‘rtaxol” (Mening shirin apelsinim) asari deyarli to‘liqligicha personifikatsiya (jonlantirish) usulida yozilgan.

Eng yorqin misol - bosh qahramon Zezening Minguinyo (yoki Shururuka) deb ataladigan apelsin ko‘chati bilan suhbatlashishi. Asarda daraxt shunchaki o‘simlik emas, balki Zezening suhbatdoshi, uning sirlarini tinglovchi, bolakayning dardi va quvonchiga sherik bo‘luvchi personaj.

Masalan, Zeze daraxtning shoxlari unga “qo‘l uzatayotganini” yoki barglari pichirlab “tasalli berayotganini” his qiladi. Bu bolaning yolg‘izligini to‘ldirish uchun o‘zi yaratgan xayoliy, ammo asar tilida jonli dunyosidir:

Qo‘rqib boshimni ko‘tardim-u niholga razm soldim. G‘alati edi, chunki men doim hamma narsa bilan gaplashardim, lekin javob berish mas‘uliyati yolg‘iz ichimdagi qushchamga yuklangan, deb o‘ylardim.

— Sen hali chindan gapirolasanmi?

— Ovozimni eshitmadingmi?

Shunday dedi-yu, qiqirlab kulib yubordi. Sal qolsa, o‘takam yorilib, onamning oldiga yugurardim-u, lekin qiziqish baribir ustun keldi.

— Ovoz qayeringdan chiqyapti?

— Daraxtlar bir vaqtning o‘zida butun vujudi bilan gapiradilar.

Yaproqlari, shoxlari va ildizlari bilan. Ko‘rishni xohlaysanmi? Kel, yuragimning urishiga quloq tut.

Ichimda nomsiz bir his, ikkilanishga o‘xshash tuyg‘u bosh ko‘tardi, biroq niholning hali kichkinaligini ko‘rib, o‘zimni yig‘ishtirib oldim. Qulog‘imni

uning poyasiga qo‘ydim. Ichkarida qandaydir tovush eshitilardi: duk... duk...

duk... duk...

— Ko‘rdingmi?

— Menga bir narsani ayt, — shivirladim men. — Gapira olishingni boshqalar biladimi?

Fikrimizni xulosalaydigan bo‘lsak, personifikatsiyani murakkab ko‘p bosqichli jarayon sifatida anglashimizga asoslanib, shaxsning eng yuqori darajasida - “haqiqiy jonlantirish” da, model sifatdoshning - shaxsning bevosita idrok qilinadigan yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri idrok etilmagan jonsiz yoki mavhum ot atributining kombinatsiyasi tufayli amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Қобулжонова Г.К. Метафоринг системавий лингвистик талқини: Филол.фанлари номзоди ... автореф. –Тошкент, 2000. –Б.

2. Мамирова Д. Реклама матнларининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида айрим мулоҳазалар //Иностранная филология: язык, литература, образование. – 2018. – Т. 3. – №. 3. – С. 68.

- № 4.– Б. 34-36; Ўзбек тили лексикологияси. – Т.: Фан, 1981; Усмонов С. Метафора // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1964.

3. Mamirova D. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS //Asian journal of scientific research and innovations. – 2026. – Т. 1. – №. 1. – С. 155-157.

4.Mamirova D. REKLAMA MATNLARIDA XRONOTOPNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Innovation: The journal of Social Sciences and Researches. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 45-47.

5.Сатретдинова А. Х. Синестезия как основной стилеобразующий элемент поэтического текста Серебряного века // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 27. – С. 392-395.

6.Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. – М.: Издательство ино-странной литературы, 1960. – 464 с.

7. Seanz M. The sound of change: visually-induced auditory synesthesia. *Current Biology*, 2008.
8. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 1969. - С.286.
9. Ма'rufxonov, M. U., & Kurbanov, M. A. (2025). Personification and its stylistic definition. *Modern Education and Development*, 20(4), 288–294.
10. Воскресенская С.Ю. Литературная персонификация: генезис, семантика, типология. – Москва, 2004.-С.60-95.
11. Якобсон О.Р. Лингвистика и поэтика. Структурализм: "за" и "против". - М., 1975; Бенвенист Э. – М.: «Прогресс», 1974. – 448 с.; Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с. С. 42.; Курилович Е.Р. «Заметки о значении слова» В.Я. 1966, No 3.
12. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; под ред. Ю. С. Степанова. – Москва: Прогресс, 1974. –С.292-296.